

IN MEMORIAM

Oscar Haddad García

1936 - 2021

Nacido en Caracas el 05 de mayo de 1936, descendiente de padre libanés y madre venezolana, Oscar Haddad García, el “Turquito”, como lo apodaron con afecto sus amigos, fue el cuarto de cinco hermanos, creciendo en el seno de una familia sencilla con grandes valores humanos y principios éticos.

Realizó sus estudios de secundaria en el Liceo Fermín Toro y en el Liceo Independencia, de Caracas. En 1964 obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, núcleo Maracay, y posteriormente realizó sus estudios de postgrado en Estadística en esta misma institución. Su trayectoria profesional la compartió entre la docencia, que le apasionaba, y el ejercicio profesional como Investigador V en el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

Fue un destacado docente en las cátedras de Fruticultura y Técnicas de Muestreo Estadístico en el Pregrado y Postgrado, respectivamente, de la Facultad de Agronomía (UCV). Ocupó diversos cargos entre los cuales se pueden destacar el de Sub-Director del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), miembro consultor de INIBAP (Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano), Asesor del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) del Ministerio de Agricultura y Cría, Coordinador de la Comisión Nacional para el Estudio, Prevención y Control de la Sigatoka Negra, desde 1987 hasta 1991, con la cual se realizaron más de 48 cursos a nivel nacional, dirigidos a productores y técnicos, sobre temas relacionados al manejo integrado de la Sigatoka Negra, antes de que ingresara al país, y del manejo agronómico de los cultivos de musáceas. En el marco de esta comisión, el Profesor Haddad logró multiplicar y distribuir, en todos los estados del país, uno de los clones resistentes a Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*), disponible en el Banco Nacional de Germoplasma de Musáceas, del cual fue su fundador, el ‘Topocho Pelipita’ (*Musa*, ABB), también llamado ‘Topocho Plátano’. Aunque desconocida para muchos, esta acción tuvo un importante impacto social,

IN MEMORIAM

ya que permitió que las familias campesinas venezolanas tuvieran a disposición una musácea alternativa para su alimentación, luego del ingreso de la Sigatoka Negra al país en 1991.

Como investigador, durante las décadas de los años 70, 80 y 90 realizó numerosas actividades científicas, inicialmente en el cultivo de Parchita Maracuyá (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*), del cual publicó un libro en 1975 junto a Miguel Millán, y posteriormente se dedicó principalmente a los cultivos de musáceas. Creó el Banco de Germoplasma de Musáceas, basado en colectas nacionales, cuya descripción quedó plasmada en el libro “Los Bananos en Venezuela, Estudio y descripción de clones de Plátano y Cambur” (1974), escrito junto a Orangel Borges, una excelente obra que obtuvo el premio de la Fundación Servicio Shell para el agricultor al mejor trabajo de investigación. Fue autor y coautor de numerosas e importantes publicaciones en revistas científicas y divulgativas, así como de varios libros y manuales y trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales.

Pionero en la coordinación de trabajos de investigación en epidemiología de la enfermedad Sigatoka Amarilla (*Mycosphaerella muscicola*), estudios comparativos de clones de Plátano Hartón Enano (*Musa*, AAB), bajo condiciones de riego y en evaluaciones del banano Giant Cavendish (*Musa*, AAA), en el estado Aragua, con fines de exportación. Junto con la Doctora Eva de García de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, también realizó investigaciones con herramientas biotecnológicas en búsqueda de materiales resistentes a Sigatoka, habiendo obtenido exitosamente el cultivar de Banano Cien BTA-O. En el Ámbito Internacional, en distintas oportunidades fue invitado como representante de Venezuela a dictar ponencias y participar en Cursos, Seminarios y Proyectos de los siguientes Organismos: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), Comunidad Andina de Naciones y Organización de Países Exportadores de Bananos (OPEB), entre otros.

Hoy el “Turquito Haddad” deja una profunda huella en el ámbito de las ciencias agrícolas, en especial en lo referente a germoplasma, sanidad, riego, nutrición y manejo agronómico de las musáceas, no solo en nuestro país sino en países de Latinoamérica y del Caribe, siendo visibles sus huellas no solo en sus publicaciones, marco de referencia obligatoria para los estudiosos de la materia, sino en los numerosos discípulos que dejó tras de sí.

Falleció en la ciudad de Maracay, el 13 de Marzo de 2021.

Rómulo Del Valle

Profesor Jubilado.
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). San Cristóbal, Venezuela.
rvalle30@gmail.com